

XIZMAT KO'RSATISH KORXONA VA TASHKILOTLARIDA SAMARADORLIK VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI

Umurova Mohira Askarboy qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada har bir tashkilot oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri bo'lgan mehnat unumdorligiga erishish, xizmat sifatini oshirish va mijozlarning e'tiborini jalb qilish hamda ularning ehtiyojini maksimal darajada qondirish va albatta yuqori daromad olishga qaratilgan ijtimoiy iqtisodiy masalalar ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlik, YaIM, xizmat sifati, mehnat unumdorligi, samaradorlik ko'rsatkichlari.*

Kirish: Globallashuv davrida respublikamizning iqtisodiyotini modernizatsiyalash jarayonida xizmat ko'rsatish tarmoqlarini innovatsion boshqarish, kadrlar salohiyatini yuksaltirish, iqtisodiy resurslardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish oldimizga qo'yilgan dolzarb vazifalardan biri bo'lmoqda. Ushbu jarayonni amalga oshirishda xizmat ko'rsatish tarmoqlari faoliyatini rivojlantirish, iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, iste'molchilar ehtiyojini maksimal darajada qondirish sohaning o'ziga xos muammolaridan biridir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Xizmatlar sohasi iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida bir qancha olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishyapti. Bular qatoriga G'.S.Mustafoev, Sh.A.Sultonov, T.S.Sharipov, M.Q. Pardayev, A. Abdullayev, E.S. Fayziyev, R. M. G'aybullayev, Sh. Ro'zinazarov, I. S. Ochilov rahbarligidagi bir qancha olimlarni kiritish mumkin.

Tahlil va natijalar.

Ijtimoiy –iqtisodiy samaradorlik xizmat ko‘rsatish samaradorligini mehnat sharoitlarini, uning ijodkorlik mazmunini oshirish, aqliy va jismoniy mehnat o‘rtasidagi farqni yo‘qotishni inobatga olgan holda tavsiflaydi. Ijtimoiy –iqtisodiy samaradorlik bir vaqtning o‘zida xizmat ko‘rsatish va servis faoliyati unumdorligini oshirish, korxonaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi, shaxsning har tomonlama rivojlanishi va uning barcha qobiliyatlaridan foydalanishning sabab va natijasi hisoblanadi. Bevosita ijtimoiy samara xodimlarning bilim va malakasi, tajriba va madaniyatining o‘sishi, aholi sog‘lig‘ining yaxshilanishi va umr ko‘rsatkichining uzayishida o‘z aksini topadi.

Xizmat ko‘rsatish samaradorligi ijtimoiy samaradorlikka nisbatan birlamchi hisoblanadi: iqtisodiy yutuqlar korxonaning ijtimoiy muammolarini hal etishga ko‘maklashadi. Masalan foydaning o‘sishi, jamg‘armalarning ortishi korxonaga ijtimoiy vazifalar doirasini kengaytirish va ularni hal qilish imkonini beradi.

Biroq samaradorlik va uning asosiy ko‘rsatkichi foyda (daromad) o‘z-o‘zidan yuzaga kelmaydi. Turli korxonalarda samaradorlikka erishish uchun mavjud xizmat ko‘rsatish quvvatlari va boshqa xususiyatlardan kelib chiqqan holda, turli vosita va yo‘llardan foydalaniladi. Albatta bu jarayonda vaqt omili asosiy o‘rinni egallaydi ya’ni samaradorlikka qisqa va uzoq muddatlarda erishishni mo‘ljallash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Masalan korxonalar olayotgan foydasini qisqa vaqt mobaynida xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilashni mablag‘ bilan ta’minlash, xizmat ko‘rsatishni qayta qurollantirish va modernizatsiya qilish, xodimlar malakasini oshirishga qaratilayotgan mablag‘larni kamaytirish yo‘li bilan oshirish mumkin. Uzoq muddatli rejalarda esa bu foydaning kamayishiga va xattoki korxonaning bozordagi o‘rnini yo‘qotishi natijasida bankrotga uchrashishiga olib kelishi mumkin.

Xorijiy firma va korxonalar o‘z faoliyatlarida samaradorlikka erishish uchun xizmat ko‘rsatish texnika va texnologiyalariga e’tibor kuchaytirishdan tashqari, maxsulot sifatini oshirish va uning reklamasini ommalashtirishga alohida e’tibor qaratmoqdalar. Masalan Yaponiyaning “Omron” firmasi oziga “Barchaning yaxshi

hayoti, yaxshi dunyo uchun” degan iborani shior qilib olgan. Amerikaning “Katerpillar” kompaniyasining shiori “Dunyoning har bir burchagida 48 soat xizmat ko‘rsatish” bo‘lsa, “Ribok” firmasi “Yaxshi bahodagi narx ” iborasini o‘ziga shior qilib olgan.¹

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqadigan bo‘lsak samara va samaradorlik qotib qolgan kategoriyalar qatoriga kirmaydi hamda faqatgina pul ko‘rinishida o‘lchanmaydi. Xizmat ko‘rsatish Samaradorlik va sifatli mehnat tufayli har bitta korxonada birinchidan o‘zining iqtisodiy barqarorligi va bozordagi raqobatchilikka bardosh berishini ta‘minlaydi, ikkinchidan o‘z imijini yaxshilaydi, reklamalar orqali brendini ommalashtiradi va hamkorlar bilan aloqalarni mustahkamlaydi, uchinchidan xodimlarni iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini yaxshilaydi. Demak xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish yo‘llarini qidirish, xarajat va natijalarni to‘g‘ri solishtirish, mulkchilik shakli, qaysi tarmoqqa tegishliligi, hududiy joylashishi va faoliyat turidan qat’iy nazar har bir korxonada uchun muhim vazifa hisoblanadi.

Xizmatlarning ijtimoiy- iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, ularning rivojlanishi natijasida dunyoda yoki alohida mamlakatlarda ishsizlik, jinoyatchilik, kasallanish, o‘lim darajasini kamayishi, aholining daromadlari darajasi, aholi uchun axborot olish imkoniyatining mavjudligi, YaIM, bandlik darajasi va boshqalarni oshishi kuzatiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli Farmonida 33-maqсад sifatida hududlarni mutanosib rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotni 1,4-1,6 baravarga oshirish; 34- maqsad sifatida hududlarning muhandislik- kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma tizimini hamda xizmat ko‘rsatish va servis sohasini rivojlantirish; 35- maqsad sifatida “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qiling ” dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish; 36- maqsad sifatida esa barcha transport turlarini uzviy bog‘lagan

¹ “Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti” darslik Samarqand 2022-y.

holda transport tizimini rivojlantirish, yirik shaharlar o'rtasida kunlik transport qatnovlari asosida manzilga yetib borish va qaytib kelish imkoniyatini yaratish belgilab berilgan.

Xususan Taraqqiyot Strategiyasida servis sohasida yashirin iqtisodiyot ulushini 3 baravarga qisqartirish, xizmatlar sohasining jozibadorligini oshirish maqsadida sohadagi tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha imtiyozlar taqdim etish vazifalari ko'zda tutilgan.¹

1 -rasm. Xizmatlar sohasi ijtimoiy –iqtisodiy samaradorligining ko'rsatkichlari

Makrodarajadagi mamlakat YaIMning shakllanishiga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlar bilan ifodalansa, mikrodaraja xizmat ko'rsatuvchi korxonalar va tashkilotlar darajasidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi. Mezodaraja alohida

¹ <http://lex.uz/docs/5841063>

tarmoqlar va hududlar darajasidagi ko'rsatkichlar to'plamidan tashkil topadi. Tarmoqlar darajasida ko'rsatiladigan xizmatlarning samaradorligi moddiy kapitalning o'sishi, sohaga investitsiyalarning ko'payishi va qo'shimcha ish o'rinlarining yaratilishi bilan baholanadi. Hududiy darajada sanoatning rivojlanishi yalpi hududiy maxsulotning o'sishiga va umumiy holatda aholi turmush darajasining yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatishi lozim.

2- rasm. Xizmatlar sifatining asosiy ko'rsatkichlari

Yuqorida keltirilgan rasmda samaradorlikka ta'sir etuvchi va xizmat sifatini oshirishga qaratilgan asosiy ko'rsatkichlar keltirib o'tilgan. Har bir korxonada rahbari faoliyati samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan bo'lishi va har bir jarayonlarda samarali boshqaruv strukturalarini qo'llashi natijasida yuqori sifat va samaradorlikka erishishning asosiy bosqichlari hisoblanadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak xizmatlar sohasi iqtisodiyoti va uni boshqarish har bir rahbardan yuqori darajali bilim va malaka talab qiladi. Samaradorlikka erishish uchun boshqaruv jarayonlarini to'g'ri tashkil qilish hamda innovatsion texnika va texnologiyalardan samarali foydalanish qolaversa xodimlar bilimini oshirish rahbar oldida turgan asosiy vazifalardan bo'lmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Maxmudov.E.X. Korxonalar iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma,- T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005.
2. Ortiqov A. Sanoat iqtisodiyoti. Darslik. – T.: TDIU,2004.
3. Aminov. Z. Yu. Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash yo'llari. Iqtisod fanlari nomzodi aftoreferati. SamISI -2009y.
4. Ochilov.I.S. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida samaradorlikni oshirish yo'llari. Iqtisod fanlari nomzodi aftoreferati SamISI- 2010y.
5. Q.J. Mirzayev, T.S.Sharipov, Sh.A.Sultonov, G'.S.Mustafoyev, E.S.Fayziyev "Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti" darslik 2022y.